

УДК: 336.662:658.152:69

К вопросу об оценке конкурентоспособности строительных предприятий Кыргызской Республики

Шербекова Анара Аманкуловна д.э.н., профессор
 Рыспаева Айнура Сабырбековна к.э.н., и. о. доцента
 Чонкоева Асель Асанбековна ст. преподаватель

Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова (г. Бишкек, Кыргызская Республика)

В данной статье приведены показатели и факторы влияющие на конкурентоспособность строительных предприятий, определены индикаторы оценки конкурентоспособности строительных компаний.

Ключевые слова: конкурентоспособность, строительные компании, индикаторы оценки конкурентоспособности, управление конкурентоспособностью.

В период интеграционных процессов в экономике Кыргызской Республики роль строительной отрасли в формировании ВВП возрастает. Состав строительной отрасли, как вида экономической деятельности (ВЭД), образуют все комплексы общестроительных, строительно-монтажных, монтажных и специальных работ, совокупность которых обуславливает возможность осуществления нового строительства, капитального и текущего ремонта, а также реконструкцию всех видов недвижимого имущества. От эффективности его функционирования во многом зависит как темпы социально-экономического развития КР, так и конкурентоспособность национальной экономики в целом.

Строительный комплекс представляет собой совокупность отраслей реального сектора экономики и

проектно-изыскательских работ, обеспечивающих воспроизводство основных фондов. В период интеграционных процессов в экономике КР роль строительной отрасли в формировании ВВП возрастает.

В настоящее время строительная деятельность в КР осуществляется большим количеством подрядных строительных организаций, проектных организаций и технологического транспорта, выполняющих работы по проектированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту зданий, сооружений и предприятий всех отраслей экономики. Рост числа этих организаций приведет к росту конкурентоспособности и ВВП.

Рис. 1. Динамика всех зарегистрированных строительных организаций, включенных в Базу Данных Единого Государственного Регистра Статистических Единиц (далее – БД ЕГРСЕ) [5]

Из рисунка 1 видно, что динамика роста количества зарегистрированных строительных организаций за период с 2011 по 2019 годы имеет тенденцию к росту. Так, их количество выросло на 4251 строительных организаций – юридических лиц, составив в 2019 году 9937, а также физических лиц на 4201, составив в 2019 году 6241. Такая положительная тенденция с

ростом зарегистрированных строительных организаций связана с ведением Принципа «Единого окна» при процедуре лицензирования..

Объем подрядных работ, которые выполнены функционирующими строительными организациями, в 2019 году, увеличился почти в 7 раз, или на 77,46 млн сом., составив 89,44 млн сом. против 11,98 млн сом. в 2007 году.

Динамика удельного веса объема подрядных работ в КР и ее территориях визуально представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика удельного веса объема подрядных работ в Кыргызстане и ее территориях, (в %). [4]

В разрезе территорий наибольший объем подрядных работ в 2019 году был выполнен в Чуйской области (13745,9 млн сом.), г.Ош (6791,1 млн. сом) и г.Бишкек (47155,4 млн сом.), что составило соответственно 15,4 %, 7,6 % и 52,7 % от всего объема выполненных подрядных работ. Наименьшую активность в 2019 году по строительству проявила Баткенская область (636,9 млн сом.), размер подрядных работ которого составляет 0,7 % от всего объема выполненных работ.

Несмотря на положительную динамику развития строительных организаций строительный потенциал Кыргызской Республики реализован недостаточно. Государство и владельцы строительных компаний должны понимать, что для дальнейшего развития нашей республики в глобальном мире нам необходимо обратить внимание на реальный сектор экономики, т.е. производство различной конкурентоспособной продукции. И в этом существенную роль играет строительство [3].

В условиях рыночной экономики проблема управления конкурентоспособностью строительных компаний является одной из главных, так как важными аспектами их деятельности являются ее масштабность и динамичность. В связи с этим стратегический анализ и оценка конкурентоспособности выступают необходимым условием для устойчивого развития строительных компаний Кыргызской Республики в условиях глобализации.

Конкурентоспособность предприятия – это категория, которая зависит от многих факторов и меняется с течением времени, это возможность предприятия в любой момент времени обеспечивать конкурентные преимущества и прибыльность с учетом адаптации к постоянно меняющимся условиям внутренней и внешней среды, а также выгодно отличающие предприятие от конкурентов и дающее рыночные преимущества выпускаемой продукции или оказанию услуг [1].

Оценка конкурентоспособности хозяйствующего субъекта необходима в следующих целях:

- разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности;
- организация мероприятий по эффективному использованию ресурсов предприятия;
- составление программы внедрения на новые рынки;
- осуществление инвестиционной деятельности;
- реализация государственного регулирования экономики [1].

В свою очередь отсутствие единой методики оценивания конкурентоспособности предприятий является ключевой проблемой повышения конкурентоспособности предприятий. При этом необходимо отметить, что разработка единой методики оценивания для всех отраслей проблематична, так как каждая отрасль имеет свои особенности, а строительная отрасль, как известно имеет свою отраслевую специфику. Основной проблемой оценки конкурентоспособности строительных компаний является влияние на нее множества факторов. Например, одним из значимых факторов влияющих на оценку конкурентоспособности строительных компаний выступает, производственная деятельность строительных компаний. При этом необходимо отметить, что одним из ключевых проблем строительных компаний в условиях конкурентной среды выступает соответствующий уровень фондовооруженности, который отвечал бы быстрорастущим требованиям эффективного рынка. В процессе деловой деятельности собственники и менеджеры строительных компаний должны обеспечить количественное и качественное превосходство над конкурентами в масштабах своих возможностей. По этой причине, несмотря на предмет и содержание производственной деятельности строительных компаний, фондооснащенность данных предприятий необходимо всегда рассматривать как

ключевой показатель конкурентоспособности предпринимательского бизнеса. Однако, «большинство строительных компаний не уделяют должного внимания на оснащенность техникой. Такое положение служит одним из факторов ведущих к снижению конкурентоспособности, к замедлению темпов строительства и тормозящих результаты развития строительной отрасли» [3].

Факторы влияющие на формирование конкурентного преимущества строительной компании имеют различную значимость при участии строительных компаний в тендерах, поэтому при исследовании этих факторов необходимо выявить их существенность [2].

Конкурентоспособность строительных компаний может оцениваться по определенным показателям, с учетом ее целей. По итогам анализа специфики работы строительных компаний, установлены наиболее значимые факторы оценивания конкурентоспособности строительных организаций. На этой основе выявлены главные составляющие оценки конкурентоспособности и представлены в виде алгоритма оценивания конкурентоспособности строительных предприятий, который состоит из следующих шагов:

1. Целеполагание. На данном этапе происходит определение основной цели оценки конкурентоспособности и содержания следующих этапов оценивания конкурентоспособности строительных предприятий. Оценка конкурентоспособности состоит в выявлении слабых мест строительных компаний, в связи с этим необходимо определить комплексный интегральный показатель конкурентоспособности строительных предприятий.

2. Целеназначение. На данном этапе происходит конкретизация цели оценивания исходя из позиции целевого назначения. В зависимости от направлений оценки конкурентоспособности, целеназначение может быть различным:

- с позиции строительной компании – определить уровень конкурентоспособности и выявить пути ее повышения;

- с позиции инвестора – определить целесообразность привлечения инвесторов;

- с позиции потребителя – определить целесообразность приобретения строительной продукции.

3. Создание информационной базы оценивания. Для дальнейшего оценивания конкурентоспособности необходимо сформировать информационную

базу. Формирование информационной базы необходимо осуществлять основываясь на технико-экономические показатели деятельности строительных компаний, на данные инвесторско-сметной документации и финансовой отчетности.

4. Определение составляющих оценивания конкурентоспособности. Составляющие оценивания конкурентоспособности строительных компаний должны отвечать поставленной цели, должны быть количественно измеримы и формализованы.

5. Отбор индикаторов оценивания конкурентоспособности предприятий строительной отрасли. На данной стадии необходимо избрать направления оценивания и согласно которым, сформировать круг показателей.

6. Расчет индикаторов оценивания конкурентоспособности. На данном этапе необходимо рассчитать избранные по каждому направлению индикаторы основываясь на сформированную информационную базу.

7. Определение индексов конкурентоспособности строительной компании по каждой из составляющих.

8. Определение интегрального показателя конкурентоспособности строительной компании. Интегральный показатель конкурентоспособности рассчитывается по следующей формуле:

$$I_{com} = X * I_{prod} + Y * I_{fin} + Z * I_{mar} + V * I_{in} + W * I_{sm}$$

где I_{com} – индекс конкурентоспособности; I_{prod} – индекс производственной деятельности; I_{fin} – индекс финансовой деятельности; I_{mar} – индекс маркетинговой деятельности; I_{in} – индекс инновационной деятельности; I_{sm} – индекс социально-управленческой деятельности; X, Y, Z, V, W – весовые коэффициенты.

9. Интерпретация результатов оценивания, определение соответствия расчетных значений нормативным.

10. Идентификация уровня конкурентоспособности строительной компании. На данном этапе происходит интерпретация данных, на основе которых формулируются выводы и определяется уровень конкурентоспособности строительной компании в соответствии с целеполаганием.

Таким образом, формирование последовательности оценки конкурентоспособности строительного предприятия и обозначение основных параметров интерпретации результатов является необходимым условием достижения объективности выводов оценивания по каждому из направлений.

Литература:

1. Демин С.А. Понятие конкурентоспособности предприятия в современных условиях // Вестник Омского университета, Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского. – 2011 – С.325-329.
2. Россихина А.Е. Алгоритм оценивания конкурентоспособности строительного предприятия // В сборнике «Проблемы развития инновационно-креативной экономики». – 2011 – с. 255-261.
3. Шербекова А.А., Рыспаева А.С. Формирование механизма государственного регулирования технической оснащенности строительных предприятий Кыргызской Республики в рыночных условиях // Вестник КГУСТА им.Н.Исанова. – 2015 – 4(40). С.171-175.
4. Национальный комитет статистики Кыргызской Республики: Объем подрядных работ, выполненный собственными силами по территории. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.stat.kg/ru/statistics/stroitelstvo/>. Дата обращения 20.12.20.
5. Национальный комитет статистики Кыргызской Республики: Количество действующих хозяйствующих субъектов находящихся на территории Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.stat.kg/ru/bazy-dannyh/>. Дата обращения 21.12.20.